

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR, ULARNING TURLARI VA ULARNI BIZNESDA QO‘LLANISHI

Dehqonboyev Shukurullo Johongirivich
Millat Umidi universitetining 1-kurs talabasi,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18183114>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy raqamli iqtisodiyotda keng qo‘llanilayotgan bulutli texnologiyalar, ularning asosiy turlari hamda biznes jarayonlarida tutgan o‘rni yoritiladi. Bulutli hisoblashning IaaS, PaaS, va SaaS kabi modellari tahlil qilinib, har birining funksional imkoniyatlari va qo‘llanish holatlari izohlanadi. Shuningdek, xususiy, jamoat, gibridd, va ko‘p bulutli infratuzilmalarining afzalliklari hamda cheklovlari biznes nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Maqolada korxonalar uchun bulutli texnologiyalarning xarajatlarni optimallashtirish, ma‘lumotlarni xavfsiz saqlash, masofaviy ishlashni qo‘llab-quvvatlash va IT infratuzilmani moslashuvchan boshqarishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, bulutli xizmatlardan foydalanish raqobatbardoshlikni oshiradi, innovatsion jarayonlarni tezlashtiradi va biznesni kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so‘zlar: Bulutli texnologiya, infratuzilma, raqamli transformatsiya, gibridd, cloud computing,

Аннотация. В данной статье рассматриваются облачные технологии, широко используемые в современной цифровой экономике, их основные типы и роль в бизнес-процессах. Анализируются модели облачных вычислений, такие как IaaS, PaaS и SaaS, с объяснением функциональных возможностей и вариантов использования каждой из них. Также рассматриваются преимущества и ограничения частных, публичных, гибридных и мультиоблачных инфраструктур с точки зрения бизнеса. В статье обосновывается важность облачных технологий для предприятий в оптимизации затрат, безопасном хранении данных, поддержке удаленной работы и гибком управлении ИТ-инфраструктурой. Результаты исследования показывают, что использование облачных сервисов повышает конкурентоспособность, ускоряет инновационные процессы и создает новые возможности для расширения бизнеса.

Ключевые слова: облачные технологии, инфраструктура, цифровая трансформация, гибридные облачные вычисления,

Abstract: This article covers the cloud technologies widely used in the modern digital economy, their main types and their role in business processes. Cloud computing models such as IaaS, PaaS, and SaaS are analyzed, explaining the functional capabilities and use cases of each. The advantages and limitations of private, public, hybrid, and multi-cloud infrastructures are also considered from a business perspective. The article substantiates the importance of cloud technologies for enterprises in optimizing costs, storing data securely, supporting remote work, and flexibly managing IT infrastructure. The research results show that the use of cloud services increases competitiveness, accelerates innovation processes, and creates new opportunities for business expansion.

Keywords: Cloud technology, infrastructure, digital transformation, hybrid, cloud computing.

Kirish: Raqamli iqtisodiyot va global biznes jarayonlarining tez rivojlanishi korxonalaridan samarali IT infratuzilma va moslashuvchan texnologik yechimlarni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, bulutli texnologiyalar biznes jarayonlarini optimallashtirish, ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, masofaviy ishlashni qo'llab quvatlash va IT resuslaridan samarali boshqarish uchun asosiy vosita sifatida qaralmoqda. Bulutli hisoblashning IaaS, PaaS, SaaS kabi modellari korxonalariga turli funksional imkoniyatlar va qulayliklar taqdim etadi, shuningdek xususiy, jamoat va ko'p bulutli infratuzilmalar biznesning talablariga moslashuvchan javob beradi. Ushbu maqolada bulutli texnologiyalarning asosiy turlari, ularning biznes jarayonlaridagi qo'llanilishi, afzalliklari va kamchiliklari yoritiladi.

Adabiyotlarning tahlili: Michael Armbrust 2009-yilda “A Berkeley View of Cloud Computing” nomli ilmiy izlanishida bulutli texnologiyalarning mohiyatini, ular taklif tahlil qilgan. Uning ilmiy ishlari bulutli texnologiyalar korxonalariga xarajatlarni kamaytirish, resuslardan moslashuvchan foydalanish, xizmatlarni tez kengaytirish va raqamli jarayonlarni samarali boshqarishda kata afzallik berishini ko'rsatadi. Armbrust o'z xulosasida bulutli texnologiyalar kelajakdagi IT infratuzilmasining eng muhim yo'nalishiga aylanishini, korxonalar raqobatdoshligini oshirishda esa aossiy omillardan biri bo'lib xizmat qilishini ta'kidlaydi¹.

Rajkumar Buyya 2008-2010 yillar oralig'ida bulutli texnologiyalarni biznes jarayonlarida qo'llash va samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib brogan. U CloudSim va Aneka platformalari yordamida bulut resuslarini modellashtirish va optimallashtirishni amaliyotga tadbiq qilgan. Uning xulosalariga ko'ra, bulutli texnologiyalar biznes jarayonlarini aptimallashtirish, IT xizmatlarini samarali boshqarish va raqamli transformatsiyani tezlashtirishda muhim vosita hisoblanadi².

Rustam Toxirov o'zining izlanishlarida “cloud computing” tushunchasi, u qanday xizmat turlariga bo'linishi hamda bu xizmat turlarining tadbirkorlik subyektlarida ma'lumotlarni saqlash, tahlil qilish va o'paratsion jarayonlarni samarali boshqarishda qanday yordam berishini yoritib beradi. Uning izlanishiga ko'ra, bulutli texnologiyalar korxonalariga o'zlarining IT-infratuzilmasini arzon va tez joriy etishga, malumotlarga uzoq masofadan qulay kirish va qulay boshqarishga imkon beradi, bu esa biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va optimal boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi.³

Michael Armbrust, Rajkumar Buyya va Rustam Toxirovning tadqiqotlari bulutli xizmatlar turli sohalarda amaliy qo'llanishi mumkinligini hamda korxonalariga o'z IT infratuzilmasini arzon, tez va qulay boshqarish imkonini berishini ta'kidlaydi.

Shu nuqtai nazardan, bulutli texnologiyalar zamonaviy biznes jarayonlarining asosiy tarkibiy qismiga aylanishi tabiiy jarayon sifatida ko'rinadi.

¹ Michael A. A Berkeley View of Cloud Computing (2009)

² Rajkumar B. Market-Oriented Cloud Computing (2008)

³ Toxirov R. Tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishda bulutli texnologiyalarning o'rni (2024)

Talimda qo‘llaniladigan bulutli texnologiyalar turlari [1]

N	Bulutli texnologiyalar	Ta’limdagi vazifas
1	Google sinf xonasi (Google Classroom)	Google Classroom – Google Apps for Education tarkibiga kiruvchi bulutga asoslangan ta’limni boshqarish tizimi. Google Classroom talabalarga kompyuterlar, planshetlar va smartfonlar orqali platformaga kirish imkonini beradi.
2	Bulutli doska (Blackboard)	Bulutli doska (Blackboard) mijozlarga, jumladan, ta’lim provayderlari, korporatsiyalar va davlat tashkilotlariga ta’lim, mobil, aloqa va tijorat dasturlari va tegishli xizmatlarni taqdim etadi
3	Muhim bilimlar to‘plami (Knowledge Matters)	Muhim bilimlar to‘plami (Knowledge Matters) — bulutga asoslangan yetakchi virtual biznes onlayn interaktiv, o‘yinga o‘xshash biznes simulyatsiyalari oliygo‘h va o‘rta maktab o‘quvchilariga asosiy biznes darslarini o‘rgatadi.
4	Coursera	Eng keng tarqalgan ta’lim platformasi. Courserada talaba va o‘quvchilar keng doiradagi fanlardan foydalanishingiz mumkin. AQSh, Kanada, Tailand, Rossiya va Ukrainada Coursera bilan qimmatli bilim olish imkoniyatini bilmagan talaba deyarli yo‘q.
5	Microsoft ta’lim markazi (Microsoft Education Center)	Microsoft ta’lim markazi (Microsoft Education Center) talabalarga nima bo‘lishidan qat’iy nazar bilim olishda davom etishi uchun yaratilgan. Ular onlayn o‘rganishni osonlashtiradi va har bir talabaga eng yaxshi ta’limni to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib beradi.

Bulutli hisoblashning IaaS, PaaS va SaaS modellari: IaaS Fizik yoki virtual serverlar, saqlash joyi, tarmoqlar va boshqa IT infratuzilmasini xizmat sifatida taqdim etadi. Xarajatlarni kamaytirish, moslashuvchanlik, nazorat va boshqaruv, va tez joriy etish imkoniyatlarini beradi.

PaaS dasturiy ta’minot yaratish, sinovdan o‘tkazish va ishga tushirish uchun platform va vositalarni taqdim etadi. Ishlab chiqishni soddalashtirish, hamkorlikni kuchaytiradi, tezkor integratsiya va joriy etish imkoniyatlarini taqdim etadi.

SaaS tayyor dasturiy ta’minotni internet orqali xizmat sifatida taqdim etadi. Oson foydalanish, masofadan ishlash, xarajatlarni tejash, avtomatik yangilanishlar kabi qulayliklarni taklif qiladi.

Bulutli texnologiyalarning biznes jarayonlariga tasiri:

Hozirgi kunda ko‘plab kompaniyalar bulutli texnologiyalarni biznes va IT jarayonlarini qo‘llab quvvatlaydigan texnologik platform sifatida qabul qilmoqda. 2023-yilda tashkilotlar bulutdan ikki asosiy maqsadda foydalanmoqda: bir tomondan texnologik inqilobchi sifatida, boshqa tomondan esa biznes salohiyatini oshiruvchi vosita sifatida. **Gartner** kompaniyasi prognoz qilganidek, 2028-yilga kelib korxonalarining yarmi o‘z biznes tashabbuslarini tezlashtirish maqsadida sanoat bulut platformalaridan foydalanadi. Shu bilan birga, ko‘plab tashkilotlar bulutni biznes uchun zarur vosita sifatida keng joriy qiladi.

1-rasm. Gartner kompaniyasining bulutli texnologiyalarni 2023 va 2028-yillarda bizneslardagi rollari haqidagi maqolasidan.

Manba: <mailto:https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023>

Bulutli texnologiyalarining zararlari va kamchiliklari:

- Internetga bog‘liqlik
- Xavfsizlik va mahfiylik xavotirlari
- Cheklangan nazorat
- Kutilmagan xarajatlar
- Moslashtirish cheklovlari

1. Bulutli platformalaridagi uzilishlar

2025-yil sentabr oyida Microsoft-ning Azura bulut platformasi dengiz osti kabelining shikastlanishi sababli uzilib, internet resuslariga kirishda kechikishlar bo‘ldi. Bulut xizmatlarining uzilishi biznes jarayonlarida va resuslarga kirishda muammolarni keltirib chiqaradi.

Zamin.uz 2025-yil

Manba: <https://zamin.uz/en/technology/159947-microsoft-services-disrupted.htm>

2. O‘zbekiston kiberxavfsizlik tahdidlari

2024-yilda O‘zbekistonda 3 milliondan ortiq kiberhujum qayd etilgan va yuzlab zaifliklar aniqlangan. Buholatlar bulutli xizmatlar yoki veb tizimlarga nisbatan hujumlar va ularning barqarorligini xavf ostiga qo‘yadi.

Kun.uz 2024-yil

Manba: <https://kun.uz/en/91926520?utm>

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu tadqiqot asosan adabiyotlarni tahlil qilish usullariga asoslangan. Ilmiy maqolalar va tadqiqotlar bulutli texnologiyalarning biznes jarayonlaridagi samaradorligi va qo‘llanishi bo‘yicha tahlil qilindi. Onlayn ta‘lim va bulut platformalari misol tariqasida o‘rganildi. Real voqealar va uzilishlar tadqiqot ma‘lumotlarini tushuntirish maqsadida o‘rganib chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Michael Armbrust-Above the clouds: A Berkely view of cloud computing 2009

2. Rajkumar Buyya-Market-Oriented cloud computing 2008
3. Rustam Toxirov-Tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishda bulutli texnologiyalarning o‘rni 2024-<mailto:https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/389?utm>
4. MTC cloud-<mailto:https://cloud.mts.by/support/articles/iaas-saas-paas->
5. Newsroom(Gartner)-<mailto:https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-11-29-gartner-says-cloud-will-become-a-business-necessity-by-2028>
6. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE «MODERN TENDENCIES OF TEACHING PHYSICS IN THE ENVIRONMENT OF INFORMATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES.
7. Zamin.uz-<mailto:https://zamin.uz/en/technology/159947-microsoft-services-disrupted.htm>
8. Kun.uz-<mailto:https://kun.uz/en/91926520?utm>